

Definition von Fragefeatures [nicht gegenseitig ausschließend]¹:

- **Radiobutton (in der Regel rund):** der eine Liste möglicher Antworten bereitgestellt wird, aus denen der Lernende nur eine richtige Antwort auswählen kann.

Beispiel:

Abtastfrequenz (1 Punkt)

Welche Option ist die kleinstmögliche Frequenz in der das Signal aus der vorherigen Aufgabe abgetastet werden könnte, um korrekt rekonstruiert zu werden?

Wählen Sie eine Antwort:

- a. 2000 Hz
- b. 1100 Hz
- c. 950 Hz
- d. 700 Hz
- e. 1000 Hz

- **Checkbox (in der Regel viereckig, wenn ausgewählt sieht man ein Häkchen):** der eine Liste möglicher Antworten bereitgestellt wird, aus denen der Lernende mehrere richtige Antworten auswählen kann.

Beispiel:

MP3 (4 Punkte)

Der Biologe Fred Flügel beobachtet Fledermäuse im Fläming. Besonders die zur Ortung von Hindernissen durch die Tiere ausgesendeten Signale stehen in seinem Fokus. Mit einem hochempfindlichen Mikrophon zeichnet er mehrere Stunden diese Töne auf. Zurück im Labor entdeckt er bei seiner Analyse geheimnisvolle Muster in den Signalen und möchte diese gern seinem Kollegen Bernardo Botega in Brasilien zeigen. Der Datensatz ist jedoch zu groß für die E-Mail. Da fällt ihm das MP3-Format ein, mit dessen hohen Kompressionsraten die Größe von Audio-Dateien beachtlich reduziert werden kann. Wird Freds Idee funktionieren? Begründen Sie Ihre Antwort!

,weil

- Der Ton liegt außerhalb des menschlichen Hörbereichs.
- Es handelt sich um Ultraschall.
- Es handelt sich um Infraschall.
- Der Ton liegt innerhalb des menschlichen Hörbereichs.
- Der Ton kann uneingeschränkt im MP3-Format dargestellt werden.
- Der Ton wird beim MP3-Format herausgefiltert, um die gewünschte Kompression zu erreichen.

- **Eingabefeld:** Einzeiliges Feld für eine kurze Eingabe: Text oder numerisch.

Beispiel:

Gesetzmäßigkeit (2 Punkte)

Wie heißt die Gesetzmäßigkeit, die den vorherigen Aufgaben zugrunde liegt, und wer hat sie aufgestellt?

von

- **WYSIWYG-Editor:** Komplett freie Angabe eines Absatzes oder längeren Textes

Beispiel:

¹ Der Fokus liegt hier auf technischen Merkmalen, also zum Beispiel, wenn eine Frage in Exam.up auf eine falsche Weise programmiert wurde, z. B. mit einem Checkbox anstelle einer Radiobutton, klassifizieren wir sie immer noch als Checkbox, weil sie so programmiert wurde.

HTML (10 Punkte)

Erstellen Sie für das folgende Problem Pflanz (name=Lern- und online-Abgabe) eine einfache, vollständige HTML-Seite unter Beachtung der folgenden Anforderungen:

- Gestaltung und Strukturierung sollen erhalten bleiben. Das Design (z.B. Schriftart und Farben) kann unverändert bleiben, sofern es keine explizite Anforderung gibt.
- Einhaltung der Prinzipien der Barrierefreiheit.
- Das Hauptverzeichnis soll als Navigations-Element, sodass die Bereiche wie Zellen "vorgelagert" werden können.
- Die Darstellung (z.B. Text) soll die Farbe grün erhalten.
- Fügen Sie eine weitere Zeile für ein einfaches Kommentarfeld mit Spaltenüberschriften hinzu. Dies soll ebenfalls über das Inhaltsverzeichnis erreichbar sein. Achten Sie auch hier auf die nötigen Anforderungen.

Hinweise:

- Text und Stilattribute dürfen abgeändert werden, solange das Prinzip verstanden wird. Im Bereich Zellen soll der Block-Decorator eingesetzt werden. (Knoten und weitere Elemente dürfen weggelassen werden.)
- Für das Bild können Sie den Platzhalter `img alt="..."` verwenden.

LZW-Kompression (5 Punkte)

Kommen Sie dem Problem `zlw-kompression` mit der LZW-Kompression. Es ist dabei das folgende Wörterbuch zu verwenden:

Zeichen: A-Z 0-9
Code: 0-255

Neue Codes im Wörterbuch erhalten einen Kleinbuchstaben weiter `code` in Alphabet.

Für Ihre Lösung können Sie folgende Schema verwenden. Falls Sie das Schema nicht verwenden wollen, können Sie die Tabelle einfach aus dem Antwortfeld löschen oder neu beschreiben.

Hinweis: "Tab" funktioniert innerhalb der Tabelle leider nicht.

- **Drag & Drop:** Elemente werden mit der Maus auf andere Elemente bezogen.
Beispiel:

Zuordnung RGB (1 Punkt)

Ordnen Sie die RGB-Werte den richtigen Farben zu!

Hinweis: Das Fadenkreuz ist für die Markierung relevant.

Rot	Orange	Gelb	Grün	Blau	Lila	Schwarz	Dunkelgrau	Hellgrau	Weiß
		(100,0,0)	(20,20,20)		(0,0,100)		(0,100,0)		

- **Dropdown:** Ausklappbare Liste von Elementen, aus denen ein Element ausgewählt werden kann.

Beispiel:

Geben Sie die acht abgetasteten Werte in der Reihenfolge ihrer Abtastung (eins - acht) an!
Hinweis: Der Abtastpunkt $t=0$ wird nicht betrachtet.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

13: